

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОЛОГИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

MAN AND TECHNOLOGY: HISTORY AND MODERNITY

Научная статья / Original research

УДК 81(092)

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.161-180>

Жизненный путь и творчество лингвиста О. Н. Трубочёва через призму личного фонда

Мария Викторовна Балиоз
mvbalioz@edu.hse.ru

Архив Российской академии наук, г. Москва, Россия

Резюме

Статья является биографическим очерком, подготовленным на основе проходящего научно-техническое описание личного фонда О. Н. Трубочёва в Архиве РАН (Ф. 2216). Предпринята попытка построить репрезентацию жизненного и научного пути лингвиста по архивным документам. Прежде всего используются рукописи статей, тексты выступлений, письма, творческие сочинения, личные документы биографического характера. Продемонстрирован информационный потенциал некоторых источников.

Ключевые слова: языкознание в СССР, отечественная славистика, О. Н. Трубочев, академик АН СССР, опыт биографии

Для цитирования: Балиоз М. В. Жизненный путь и творчество лингвиста О. Н. Трубочёва через призму личного фонда // *Пространство науки*. 2025. Т. 2, № 1. С. 161–180. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.161-180>

Life Path and Work of a Linguist O. N. Trubachev through the Lens of Personal Fund

Maria V. Balioz
mvbalioz@edu.hse.ru

*The Archive of the Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia*

Abstract

The article is a biographical sketch compiled on the basis of O. N. Trubachev's personal collection being processed in the Archive of the Russian Academy of Sciences (F. 2216). An attempt is made to build a representation of the linguist's life and scientific path on the basis of archival documents. First of all, manuscripts of articles, texts of speeches, letters, creative works, personal biographical documents are used. The information potential of some sources is demonstrated.

Keywords: linguistics in the USSR, Russian Slavic studies, O. N. Trubachev, Academician of the USSR Academy of Sciences, biography practice

For citation: Balioz MV. Life Path and Work of a Linguist O. N. Trubachev through the Lens of Personal Fund. *Science Space*. 2025;2(1):161-180. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.161-180>

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Олега Николаевича Трубачёва, именитой фигуры в советской и российской славистике. Исследования в области славянского языкознания, которыми он занимался большую часть своей жизни, имели и имеют не только академическое, но и общественное значение. Начиная с Нового времени, и особенно с наступлением эпохи модерности, язык становится едва ли не главным инструментом нациестроительства. Исследования языкового генезиса не только углубляют понимание той или иной культуры, но зачастую способствуют также формированию идентитарных границ. Связь лингвистики и общества особенно тесна в творческом пути О. Н. Трубачёва: он активно занимался популяризацией своих исследований и рассматривал свою работу как особую миссию, отвечающую онтологическим нуждам русского народа.

Олег Николаевич Трубачёв родился 23 октября 1930 г. в Сталинграде. Его отец, Николай Мокеевич Трубачёв, был практикующим врачом-рентгенологом, окончившим Саратовский университет. Мать, Елена Васильевна Трубачёва (в девичестве — Николаева), происходила из семьи священника. После рождения сына она получила среднее образование, окончив курсы учителей французского языка. Во время Великой Отечественной войны семья Трубачёвых застала немецкое наступление на Сталинград. После месяца проживания в осажденном городе им удалось эвакуироваться в Горький (ныне — Нижний Новгород). Там они пробыли с октября 1942 г. по 1944 г., после чего переехали в Днепропетровск, где Олег Николаевич окончил школу.

О. Н. Трубачёв прилежно учился, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты и ведомости оценок [1]. Кроме того, еще в детстве

он обнаруживал способности к словесности и любовь к книгам. Широко известен дневник, который юный Олег Николаевич вел в осажденном Сталинграде. Дневник опубликован¹, а его оригинал хранится в Музее истории русской письменности им. О. Н. Трубачёва, который расположен в лицее № 8 в Волгограде.

В период проживания в Горьком Олег Николаевич также зафиксировал свои воспоминания о том, как проходила эвакуация. Тетрадь с этим текстом сохранилась в фонде [2]. Приведенные источники, написанные Трубачёвым в возрасте 11–12 лет, богаты на художественные описания, которых совсем не ждешь от обычного школьника. Более того, к этому же времени относится написание Олегом собственных приключенческих романов, рассказов и пьес. В своих произведениях он крайне внимателен к историческому контексту; его сюжеты явно вдохновлены мировой классикой — романами «Дон Кихот», «Робинзон Крузо», «Дети капитана Гранта». В своем приключенческом романе «Капитан Блемсбери» будущий лингвист вкладывает в уста антигероя следующие слова: «Я уже сказал вам, мистер Блемсбери, что обоим нам не жить на свете; один из нас должен пасть жертвою моей казни, так как если я останусь жив, то тогда вы наверняка попадете в мои руки и умрете от этих рук» [3]. В этом пафосном монологе четко отразился литературный троп заклятых врагов. Такие приемы, использованные юным автором, позволяют предполагать источники его вдохновения и делать выводы о его литературных ориентирах.

¹ Трубачёв О. Н. Дневник сталинградца. Волгоград: Изд-во Лицея «Олимпия», 2010. 40 с.: ил.

Рис. 1—2. Роман О. Н. Трубачёва «Капитан Блемсбери», 1944 г.
Fig. 1—2. O. N. Trubachev's novel "Captain Blemsbury", 1944

Источник: АРАН Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 167.
Source: ARAN F. 2216. Op. 1. Item 167.

В 1947 г. Олег Николаевич поступил в Днепропетровский государственный университет на филологический факультет. Там его обучение происходило по специальности «русский язык и литература». В 1952 г. он с отличием окончил университет, получив квалификацию филолога. За эти пять лет раскрылись те исследовательские и человеческие качества, которые будут проявляться во всем дальнейшем жизненном пути лингвиста. Его дипломная работа была посвящена вопросам общеславянской лексики в словарном фонде русского языка. Уже на этапе получения высшего образования Олег Николаевич определился со своим исследовательским интересом на многие годы вперед — славянская лексикология и ее соотношение с отдельными индоевропейскими языками. Его дополнительная дипломная работа была посвящена литературному наследию болгарских поэтов Христо Ботева и Ивана Вазова².

В характеристике, данной заместителем ректора университета на О. Н. Трубачёва, отмечена исследовательская активность выпускника — в период обучения он руководил научным кружком, а также

² Раш К. Стража русистов // Российский писатель. URL: <https://www.rospisatel.ru/strasha-rusistov.htm> (дата обращения: 11.12.2024).

выступал на конференциях. Одна из представленных им работ называлась «Словарная общность славянских языков» и была отмечена премией и грамотой от Министерства высшего образования СССР [4]. Учитывая это, мы также можем говорить о раннем проявлении интереса к лексикографии у будущего редактора «Этимологического словаря славянских языков». В той же характеристике подчеркивается общественная активность студента О. Н. Трубочёва — он и староста курса, и член редколлегии литературной газеты факультета, и член Совета научного студенческого общества.

По архивным материалам мы можем судить и о творческой деятельности О. Н. Трубочёва в студенческие годы [5]. Сохранились две шуточные пьесы, которые отличает контекстуализация актуальных событий студенческой жизни на основе сюжетов античной литературы. Одна из них написана в стихотворной форме, с использованием дореволюционной орфографии. В ней автор подражает классической трагедии XVIII в. Из-за отсутствия одного из листов нам, к сожалению, не до конца ясна завязка, но мы все еще можем оценить оригинальность работы. Главный герой по имени Олег (вероятно, О. Н. Трубочёв составил эту роль специально для себя) является культоргом в университете и испытывает терзания по поводу своей работы — по всей видимости, он не может продумать спектакль или какое-то иное культурное мероприятие, и его коллеги грозятся написать на него рапорт.

*Воть мой доклад — в огонь его скорей,
Воть переводы — ихъ туда же быстро.
Минувшихъ дней досужія забавы,
Я уничтожу васъ, навеки распростившись
Со всемъ, что прежде дорого мне было.
Потомъ, използвавъ защиту ночи темной,
Сбегу я къ берегу тропинкой каменистой,
Отъ скаль прибрежныхъ челнь я оттолкну
И прочь уйду, отъ недруговъ спасаясь.
Скорей бы только, только бы скорее!..*

В конце концов, главный герой закаляется прямо на глазах у студентов и членов профсоюза, пришедших по его душу. Комичный эффект достигается за счет сочетания советских университетских реалий с шаблонами французской драматургии XVIII в. Сама же работа представляет собой интроспекцию О. Н. Трубочёва, который ввиду своей общественной и организационной активности в стенах университета вполне мог на определенном этапе выполнять функции культурного организатора.

Еще в период обучения в университете Олег Николаевич стал работать в Антифашистском комитете советской молодежи. После войны основной задачей комитета, созданного в 1941 г., было поддержание связей с левыми молодежными организациями по всему миру³. Комитет являлся важной площадкой для распространения социалистического

³ Антифашистский комитет советской молодежи // Большая Советская Энциклопедия. URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/062/813.htm> (дата обращения: 11.12.2024).

Закончив обучение в Днепропетровском государственном университете, О. Н. Трубачёв переехал в Москву, где уже летом 1952 г. получил работу в редакции газеты «Комсомольская правда». Используя свои знания английского и немецкого языков, Олег Николаевич писал статьи для международного раздела. Его статьи за 1952—1953 гг. написаны в духе времени холодной войны и зачастую носят пропагандистский антиамериканский характер. Так, в статье от 20 ноября 1952 г. «Копируя Гитлера...» [7] О. Н. Трубачёв сравнивает политику сегрегации в США с расовой политикой Третьего рейха.

К этому же времени относятся и первые свидетельства о семейной жизни Олега Николаевича. Из писем к родителям мы узнаем, что он заключил брак с женщиной по имени Светлана 23 декабря 1952 г., однако она начинает фигурировать в письмах еще в начале года. Таким образом, будущий лингвист познакомился со своей первой женой в Днепропетровске. Из писем ясно, что молодожены ровесники, Светлана заканчивала обучение параллельно с О. Н. Трубачёвым⁴ [8]. Она училась на факультете журналистики МГУ.

Здесь следует отметить, что письма к родителям, отложившиеся в фонде в огромном количестве за период с 1950 по 1986 г., являются ценным источником по истории повседневности. Олег Николаевич порой с поразительной тщательностью описывал свой распорядок дня, рацион, гонорары и зарплаты, покупки в магазинах. В его письмах содержится любопытная информация о том, что показывали в московских кинотеатрах и театрах, какими книгами и фильмами интересовалась молодежь его окружения. О. Н. Трубачёв вместе с женой очень интересуются новинками киноискусства и художественной литературы. Например, в письмах за 1954 г. он упоминает просмотр таких картин, как «Земля» (реж. А. Ф. Швачко, А. М. Бучма), «Богатырь» идет в Марто» (реж. С. Ф. Навроцкий), «Большая семья» (реж. И. Е. Хейфиц), а также положительно отзываясь о романе Даниила Гранина «Искатели»⁵.

В Москве О. Н. Трубачёв поступил в аспирантуру Института славяноведения АН СССР; из тех же писем к родителям мы узнаем, что первый год он учился заочно, совмещая обучение с работой в редакции «Комсомольской правды»⁶. Его научным руководителем в институте стал Самуил Борисович Бернштейн (1911—1997), крупная фигура в истории советского языкознания. С. Б. Бернштейн был доктором филологических наук (1946), специалистом по болгарскому языку, возглавлял кафедру славянской филологии в МГУ и сектор славянского языкознания в Институте славяноведения АН СССР. Помимо О. Н. Трубачёва, он курировал ставших в дальнейшем известными лингвистами Н. И. Толстого, В. Н. Топорова, В. М. Иллич-Свитыча, Р. Эккерта и других.

Становление О. Н. Трубачёва как лингвиста происходило в период, когда уже было разгромлено учение Н. Я. Марра с его теорией классовой природы языка и набирал популярность сравнительно-исторический метод, значимость которого была обусловлена запросом на научную строгость, оформившимся в советской лингвистике в конце 1950-х — 1960-х гг.

⁴ Например, из письма от 13 апреля 1952 г.: «Светлана 23—24 апреля защищает диплом».

⁵ Там же (письмо от 26 мая 1953 г.).

⁶ Там же.

В этом контексте конечной целью языкознания постулировалось формальное описание феноменов языка⁷. В более широкой перспективе XX в. в истории мирового языкознания стал веком структурной лингвистики с ее характерными эпистемологическими ценностями. Понимание языка как структуры, состоящей из языковых знаков, создало условия для расцвета таких разделов лингвистики, как семантика, этимология, ономастика и др.

В 1956 г. О. Н. Трубачёв успешно защитил диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук. Его работа была посвящена вопросам развития терминологии родственных отношений у славян [9]. В ней автор искал этимологии указанных терминов в индоевропейском словарном фонде. Эта и другие работы О. Н. Трубачёва по этимологии выполнены по канонам структурной лингвистики Фердинанда де Соссюра. Изучение «внутренней формы» слова происходит в тесной связи с изучением культурно-исторических условий развития общества. Облик и звучание тех или иных терминов объясняется материалами из истории и археологии. При этом «внутренняя форма» и значение слова разводятся, как не связанные между собой⁸. Такой взгляд на развитие и функционирование языка очень хорошо сочетается с позициями исторического материализма.

Рис. 4. О. Н. Трубачёв, 1950-е гг.
Fig. 4. O. N. Trubachev, 1950s.

Источник: АРАН Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 3.

Source: ARAN F. 2216. Op. 1. Item 27. L. 3.

В 1961 г. О. Н. Трубачёв перевелся на работу в Институт русского языка АН СССР. В это время славянская этимология как направление исследований переживало расцвет по всему миру. Среди

⁷ Фрумкина Р. М. О лингвистике — от первого лица / Сумерки лингвистики: Из истории отечественного языкознания // Отделение литературы и языка РАН, Общество любителей российской словесности; Под ред. В. П. Нерознака. Москва: Academia, 2001. С. 556—557.

⁸ Шор Р. О. Кризис современной лингвистики / Сумерки лингвистики: Из истории отечественного языкознания // Отделение литературы и языка РАН, Общество любителей российской словесности; Под ред. В. П. Нерознака. Москва: Academia, 2001. С. 60.

славистов разных стран независимо друг от друга появляется идея полной реконструкции праязыкового словаря. В том же 1961 г. Олегу Николаевичу удалось сформировать группу этимологии и ономастики на новом месте работы. Лингвисты, вошедшие в нее, занимались двумя основными исследовательскими проектами — созданием «Этимологического словаря славянских языков» (ЭССЯ) и изданием периодических сборников статей «Этимология»⁹ [10]. Первый выпуск ЭССЯ увидел свет в 1974 г.

Работой над ЭССЯ О. Н. Трубачёв занимался до самой своей кончины. Этот проект все еще реализуется сотрудниками института. Его целью является наиболее полная реконструкция праславянского лексического фонда. Работа построена на многочисленных лексикографических источниках — архивных, исторических, современных словарях, диалектах, памятниках литературы и др. [11]. Проспект первого выпуска был опубликован в 1963 г., первый выпуск в полноценном виде — в 1974 г.

Помимо работы над перечисленными коллективными проектами, в Институте русского языка в 1960-е гг. О. Н. Трубачёв занимался написанием докторской диссертации и монографий, переводом «Этимологического словаря русского языка» Макса Фасмера¹⁰. В это время основными направлениями исследований Олега Николаевича являются гидронимия Верхнего Поднепровья¹¹ и славянская ремесленная терминология. Последняя тема разрабатывалась лингвистом в рамках докторской диссертации. В фонде отложилась рукопись этой работы, подготовленная для печати [12]. В 1966 г. О. Н. Трубачёв успешно ее защитил и получил степень доктора филологических наук.

В 1972 г. Олег Николаевич был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению литературы и языка. О заработанном им авторитете в научном сообществе также свидетельствует то, что в это время ему предоставляется честь произносить речи на открытии конференций. Черновик одной из таких ранних речей отложился в фонде и относится к открытию конференции по проблематике славянской исторической лексикологии и лексикографии, проводимой совместно Институтом славяноведения и балканистики и Институтом русского языка в октябре 1975 г. [13]. Примечательно, что в этой речи О. Н. Трубачёв спорит с влиятельной на тот момент концепцией древнеславянского литературного языка как единого книжного языка восточных и южных славян. Одним из активных ее проponentов был Никита Ильич Толстой (1923—1996). В статье от 1961 г. он подчеркивал возможность и необходимость исследования норм древнеславянского литературного языка, в частности для успешного изучения отдельных славянских литературных языков¹². О. Н. Трубачёв предостерегал докладчиков о том, что невозможно создать единый словарь древнеславянского литературного

⁹ Журавлев А. Ф. Научная школа «Славянская этимология» (Москва)

¹⁰ Он был издан с дополнениями в 1964 г.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. М., 1964. Т. 1. 562 с.

¹¹ Топоров В. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья / В. Н. Топоров, О. Н. Трубачёв. Москва: Изд-во АН СССР, 1962. 270 с.

¹² Толстой Н. И. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // Избр. труды: в 3-х т. Т. 2. Славянская литературно-языковая ситуация. Москва: Языки русской культуры, 1998. С. 88.

языка. «О чем свидетельствует этот неумолимый лексикографический итог (он же — критерий истины)? О том, что церковнославянский язык — это сложное явление, а не однородная *lingua franca*, как можно подумать на основании формулировки “международный книжный язык” славян» [14]. Таким образом, О. Н. Трубочёв критикует концепцию не только с точки зрения невозможности словарного описания, но и отказывает ей в каком-либо исследовательском потенциале. Подобные вступительные слова на конференциях часто отражают формирование новых научных трендов. В данном случае в советской славистике более актуальным позиционируется изучение истории «национальных» языков, нежели «интернационального» книжного языка. Представляется неслучайным, что подобную позицию отстаивает именно лексикограф, работающий над реконструкцией праславянского лексического фонда (к 1975 г. вышло уже два выпуска ЭССЯ), — многообразное влияние различных диалектов и языков друг на друга, которое можно проследить в лексике, разрушает схему единого языкового массива.

Этот отрезок жизни О. Н. Трубочёва отмечен также второй женитьбой — на Галине Александровне Богатовой. С ней лингвист познакомился в Институте русского языка, где она работала с 1960 г. в секторе исторической лексикологии и лексикографии. С 1975 г. Г. А. Богатова трудилась над еще одним масштабным лексикографическим проектом института — Словарем русского языка XI—XVII вв.¹³ Вместе с О. Н. Трубочёвым они ездили на международные съезды славистов и в другие научные командировки, правили друг другу тексты статей и докладов (что видно по материалам фонда) — иными словами, представляли собой органичный исследовательский союз.

Рис. 5. О. Н. Трубочёв с супругой Г. А. Богатовой, кон. 1970-х гг.
Fig. 5. O. N. Trubachev with his wife G. A. Bogatova, late 1970s.

Источник: АРАН Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 3.
Source: ARAN F. 2216. Op. 1. Item 28. L 3.

¹³ Галина Александровна Богатова // Институт русского языка. URL: <https://ruslang.ru/publica/bogatova> (дата обращения: 11.12.2024).

После смерти Олега Николаевича Галина Александровна активно занималась увековечиванием памяти лингвиста: хлопотала над открытием мемориальных досок и организацией ежегодных научных чтений памяти О. Н. Трубачёва, занималась передачей его документов в Архив РАН [15].

Рис. 6. О. Н. Трубачёв и Г. А. Богатова во время научной командировки в Германии, 1970-е гг.

Fig. 6. O. N. Trubachev and G. A. Bogatova during a scientific trip to Germany, 1970s.

Источник: АРАН Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 8.

Source: ARAN F. 2216. Op. 1. Item 28. L. 8.

Начиная с конца 1960-х гг. Олег Николаевич активно ведет корреспонденцию с иностранными лингвистами и славистами. Раздел описи «Письма к фондообразователю» полнится письмами от специалистов не только из стран социалистического лагеря, но и из ФРГ и США. По ним видно, что О. Н. Трубачёв обменивался с зарубежными коллегами экземплярами трудов, обсуждал проблематику исследований, делился своим экспертным мнением по разным вопросам. Эти переписки позволяют высоко оценить авторитет, который Олег Николаевич заработал в международной академической среде.

SLAVISTISCHES SEMINAR
UNIVERSITÄT BONN
Prof. Dr. H. Keipert

BONN, den 30.06.1980
AN HOF 7/2
Nr. 192

Herrn
Prof. Dr. O. A. Trubachev und Frau Gemahlin
Institut russkogo jazyka Akademii nauk SSSR
Volchonska 18/2
Moskva 121019

Sehr verehrte Frau Bogatova,
Sehr verehrter Herr Trubachev,

Kurz nacheinander sind zwei Bücher von Ihnen bei mir angekommen, für die ich mich herzlich bei Ihnen bedanken möchte. Der ausführliche Hinweis auf den mich interessierenden Artikel in "Etymologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen" wird mir zum Glück sein, meinen geplanten kleinen Beitrag zu diesem Wort schnell abzuschließen, denn er ist insofern von Belang, als damit ein Textbeleg für das Appellativum im kirchenalterslavischen Schrifttum des 18. Jhs. verfügbar wird, obwohl das Wort (wie ich auch sagen will) insgesamt sehr selten zu sein scheint, weil es an anderen denkbaren Stellen nicht auftaucht.

Leider muß ich gestehen, daß ich den neuen Band des "Alt-russischen Wörterbuches" noch nicht in gleicher Weise würdigen kann, weil es mir an Zeit zu fortlaufender Lektüre fehlt. Aber das hole ich gewiß bald nach.

Damit nochmals den besten Dank für Ihre wertvolle Gabe und verbindlicher Empfehlung

Hr. H. Keipert.

6.8.1981.

Дорогой Олег,

Очень благодарна Вас за Ваши интересные и ценные работы, которые получили. Особенно обрадовал меня Ваш капитальный труд «Набавки как Право-барышная Украина». Об этой очень ценной Вашей работе я постараюсь информировать на страницах «Восточника» или «Византизм и славянство». Правда, я виню в том, что я не исполнил когда-то Вам данного моего обещания т.к. удалось сделать в отношении других Ваших работ. В дальнейшем буду это я делать, пока не уйдет сейчас я освободился — наконец кончил свое сочинение «Литовско-индоевропейские декларативные отглагольные» (более 600 страниц машинописки).

По поводу данного сочинения у меня к Вам, дорогой Олег, большая просьба. Убедительно прошу Вашего согласия быть оппонентом на мое

Рис. 7—10. Письма О. Н. Трубачёву от иностранных коллег, 1968—1980 гг.

Fig. 7—10. Letters to O. N. Trubachev from foreign colleagues, 1968-1980.

Источник: АРАН Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 264. Л. 1.; Ед. хр. 271. Л. 1.; Ед. хр. 277. Л. 1.; Ед. хр. 298. Л. 1.

Source: АРАН F. 2216. Op. 1. Item 264. L. 1.; Item 271. L. 1.; Item 277. L. 1.; Item 298. L. 1.

Кроме того, О. Н. Трубачёв имел возможность выезжать в страны «капиталистического лагеря» в рамках научных командировок, о чем свидетельствуют не только некоторые письма, но и формальные отчеты лингвиста о поездках [16]. Так, ему довелось посетить несколько городов ФРГ и США, а также Хельсинки. Можно заключить, что О. Н. Трубачёв был благонадежным советским гражданином в глазах властей.

В 1982 г. значительные изменения произошли в Институте русского языка в связи с кончиной директора Ф. П. Филина (1908—1982). На посту его сменил Ю. Н. Караулов (1935—2016). Последний ранее преподавал в МГУ общее языкознание, контрастивную лингвистику, испанский и венгерский языки, затем работал в должности ученого секретаря Отделения литературы и языка АН СССР, в 1981 г. был избран членом-корреспондентом по соответствующему отделению¹⁴. По отложившимся в фонде документам можно увидеть, что деятельность нового руководства вызвала серьезный конфликт среди сотрудников. На закрытом партийном собрании института 25 октября 1983 г. О. Н. Трубачёв выделил ряд проблематичных событий, связанных с новым директором: публикация низкокачественного, по мнению лингвиста, «Русского семантического словаря» и неадекватная реакция причастных к его созданию людей на критику; противодействие со стороны нового руководства проведению памятных мероприятий в честь прошлого директора; недоброжелательные

¹⁴ Караулов Юрий Николаевич // Ведущая научная школа «Русская языковая личность». URL: <http://karaulov.it-claim.ru/karaulov.htm> (дата обращения: 18.12.2024).

организационные действия полномочных представителей советской делегации на IX Международном съезде славистов в Киеве [17].

Более подробно свои претензии к новому руководству О. Н. Трубачёв изложил в декларативном заявлении от 23 ноября 1983 г. [17]. В нем он критикует намерение Ю. Н. Караулова структурно реорганизовать Институт русского языка. В частности, лингвист выступает против перевода возглавляемого им сектора этимологии и ономастики в Институт славяноведения. Суждение о необходимости перенести сектор из-за того, что он занимается славянской проблематикой, Олег Николаевич квалифицирует как поверхностное и даже приписывает новому директору корыстные помыслы — Ю. Н. Караулов, по его мнению, желает в первую очередь отдалить от себя своего активного критика.

О. Н. Трубачёв дополняет свое заявление 18 марта 1984 г. заметкой «О позиции нынешнего руководства Отделения литературы и языка в отношении русистики и славистики» [17]. В нем он критикует уже руководство отделения. Автора особенно беспокоит то, что руководство в лице М. Б. Храпченко воспрепятствовало публикации материалов дискуссии, развернувшейся вокруг книги «Аз и я» О. Сулейменова в 1970-х гг. В рамках дискуссии критиковались выводы автора, который стремился в своей работе показать тюркское происхождение многих слов русского языка. Для О. Н. Трубачёва, судя по тексту заявления, было крайне важно довести до широкой публики доводы о непрофессионализме и неправоте О. Сулейменова, тем более что его работа приобрела огромную популярность «в странах мусульманского Востока». О. Н. Трубачёв резюмирует свое заявление тем, что позиция руководства не позволяет эффективно реагировать на приток работ, подрывающих древность и самобытность истоков русского литературного языка и цельность древнерусского этноса.

О. Н. Трубачёв был не одинок в своем недовольстве, судя по отложившемуся в фонде черновику коллективного письма в секретариат ЦК КПСС [17]. В нем изложены аналогичные тезисы и оставлены места для подписей семи руководителей отдельных исследовательских групп и секторов института, не считая самого Олега Николаевича.

Самая поздняя докладная записка О. Н. Трубачёва на Ю. Н. Караулова датируется 16 февраля 1988 г. До этого времени лингвист неоднократно писал в высшие органы Академии наук и ЦК КПСС, но, видимо, безрезультатно¹⁵. Эти письма и заявления показывают как глубокую вовлеченность Олега Николаевича в судьбу института, так и его неравнодушие в отношении общественного статуса русистики и славистики.

Период перестройки в жизни О. Н. Трубачёва связан с активной общественной работой. По материалам фонда можно выделить два направления этой деятельности: работа в Московском фонде культуры и разработка проекта «Русской энциклопедии».

Московский фонд культуры (МФК) является городским ответвлением Советского фонда культуры (СФК), основанного 12 ноября 1986 г. В документах о работе СФК члены правления нередко апелли-

¹⁵ Ю. Н. Караулов пробыл на своем посту до 1996 г.

руют к нему как к «благотворительной организации культуры»¹⁶ [18]. При всей тематической широте программ, реализуемых фондом, в основном они связаны с формированием определенной политики памяти и пропагандой патриотизма среди молодежи¹⁷. Среди отдельных направлений деятельности Фонда можно выделить кампанию по отысканию и возвращению в СССР памятников культуры, считающихся достоянием русской культуры.

Судя по материалам из фонда, Олег Николаевич стоял у истоков этой общественной организации и входил в состав ее правления. В одной из аналитических заметок от 12 июля 1987 г. он пишет о необходимости мемориализации не только культурных объектов, но и исторических дат, корректируя тем самым черновой устав фонда. Он также участвовал в работе комиссии фонда «Наследие и современность». Краткий конспект, записанный О. Н. Трубачёвым на одном из заседаний комиссии, содержит информацию о готовящихся инициативах — создании Красной книги названий улиц и площадей, утверждению звания «почетного гражданина г. Москвы»¹⁸ и др. Кроме того, Олег Николаевич курировал издание книжной серии «Сердце России», в рамках которой выпускались краеведческие книги об отдельных городах и областях нечерноземного региона.

Небезынтересным представляется отложившийся в фонде отчет МФК о 10 месяцах работы, а именно его часть о денежных благотворительных поступлениях. В ней указаны суммы пожертвований на конкретные инициативы Фонда, что является ценным материалом для исследования культурного запроса граждан в период перестройки. По отчету также видно, что проекты МФК были нацелены не только на Московский регион. Так, наибольший объем средств Фонд получил на реставрацию памятников старины, установку мемориала Василию Теркину, восстановительные работы в Пушкиногорье¹⁹ [19].

Официально с инициативой создания «Русской энциклопедии» (РЭ) в сентябре 1988 г. выступил Всероссийский фонд культуры — еще одна некоммерческая общественная организация просветительского характера. О. Н. Трубачёв стал председателем общественно-научного Совета Русской энциклопедии²⁰. С тех пор он активно выступал в печати и на различных мероприятиях, говорил о важности этого проекта. Тем самым Олег Николаевич поддерживал актуальность «Русской энциклопедии» в информационном пространстве. Несколько статей

¹⁶ Мясников Г. В. Информационное письмо «О практической работе Советского фонда культуры».

¹⁷ Там же. В программе СФК миссия организации описана следующим образом: «Исходя из Устава Советского фонда культуры, сосредоточить деятельность Правления Фонда на разработке и осуществлении целевых долгосрочных программ и проектов, выражающих общенародные интересы, их социальную значимость и необходимость дальнейшего улучшения работы по патриотическому и интернациональному воспитанию трудящихся, совершенствованию духовной жизни общества на сложном и ответственном этапе обновления и перестройки, диктуемой требованием времени, документами XVII съезда КПСС».

¹⁸ Звание «Почетного гражданина города Москвы» было утверждено Законом города Москвы № 3-9 в 1995 г.

¹⁹ 10 месяцев работы (Хроника МФК).

²⁰ Масленникова Н. «Русская энциклопедия»: из истории несостоявшегося проекта // Мир энциклопедий. URL: <https://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/40682/b> (дата обращения: 11.12.2024).

публицистического характера, посвященных созданию РЭ, отложились в фонде — не все из них в конечном итоге были опубликованы²¹ [20]. По ним видно, что энциклопедия должна была включить в себя материалы из различных исследовательских сфер, которые все вместе были призваны углубить понимание русской культуры.

Рис. 11. Статья О. Н. Трубачёва «Будни и праздники» о подготовке Русской энциклопедии, 1989 г.

Fig. 11. Article by O. N. Trubachev "Weekdays and Holidays" about the preparation of the Russian Encyclopedia, 1989.

Источник: АРАН Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 1.
Source: ARAN F. 2216. Op. 1. Item 102. L. 1

Из статей О. Н. Трубачёва, относящихся уже к 1990-м гг., становится ясно, что в этот период проект РЭ столкнулся с серьезным кризисом. В 1991 г. прекратила поступать финансовая помощь от Всероссийского фонда культуры, а после распада СССР Совет энциклопедии фактически перестал существовать из-за внутренних конфликтов²². Но Олег Николаевич продолжал писать статьи в защиту РЭ, стремясь привлечь внимание к проблеме реализации проекта. В них О. Н. Трубачёв резко выражает свое недовольство текущей политической, апеллирующей к «российской» идентичности граждан. Эти тексты

²¹ Трубачев О. Н. В круге втором: Нерадостные размышления о подготовке «Русской энциклопедии».

²² Трубачёв О. Н. Русская энциклопедия (русская, а не российская) // Меняющийся мир и вечные слова: методическое пособие для ОУ и библиотек г. Волгограда / сост. Г. В. Егорова, Е. Г. Дмитриева, И. А. Сафонова. Волгоград: Царицынская полиграфическая компания, 2009. С. 38.

обнаруживают приверженность автора Русской идее. В 1994 г. он пишет следующее: «Нужна новая универсальная Русская энциклопедия — на всю глубину веков письменной и дописьменной истории, археологии, геологии и мироздания и во всю ширь интересов русской культуры»²³.

В 1990-е гг. О. Н. Трубачёв активно транслирует выработанную им общественную позицию в печати не только в связи с работой над РЭ. Он публикуется в газетах патриотического, консервативного и православного толка — «Домострой» (бывш. «Московский строитель»), «Слово», «Ветеран» и др. В этих статьях Олег Николаевич популяризирует результаты своих исследований по теме славянского этногенеза, которыми он активно занимался со второй половины 1980-х гг. Кульминацией этой работы стала обобщающая монография «Этногенез и культура древнейших славян»²⁴, в которой автор на основе лингвистических данных локализовал прародину славян на Среднем Дунае. Эта концепция значительно удревняла славянскую историю относительно господствовавшей на тот момент (и до сих пор) конвенции. Согласно последней, в VI в. этноязыковая славянская общность мигрировала в Дунайский ареал с территории Среднего Поднепровья, отколовшись таким образом от массива балто-славянских племен. Это обосновывается археологическими материалами пражской культуры, которая считается самой ранней достоверно славянской культурой, а также первыми появлениями этнонима «славяне» в письменных источниках²⁵. Вопрос о прародине славян в предшествующий период является зыбкой почвой — теории на этот счет неизменно сопряжены с бурной полемикой, в которой участвуют археологи, лингвисты, филологи²⁶ [21; 22; 23]. В своих изысканиях О. Н. Трубачёв делал упор на обнаруживаемые в языковом и археологическом материале контакты славян с народами позднего бронзового века (например, венетами). Тем самым он подчеркивал культурную непрерывность развития славянского этноса, начиная как минимум с римской эпохи²⁷. Для Олега Николаевича миграция славян к Дунаю в VI в. была «реконкистой»²⁸. Однако до сих пор представляется сомнительным отождествление со славянами археологических культур римской эпохи²⁹.

Развивая свою концепцию славянского этногенеза дальше, О. Н. Трубачёв начал писать о тесных контактах ранних славян

²³ Там же. С. 40.

²⁴ Трубачёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования / О. Н. Трубачев. Москва: Наука, 1991. 271 с.

²⁵ Петрухин В. Я. Русь в IX—X веках. От призвания варягов до выбора веры. 2-е изд., испр. и доп. / В. Я. Петрухин. Москва: Форум; Неолит, 2014. С. 48—49.

²⁶ Критику историографической традиции поиска прародины славян см. [23]. П. М. Барфорд отмечает спорную посылку таких исследований: они приписывают одной конкретной группе людей язык в совокупности с культурной идентичностью, прослеживаемой по археологическим материалам. Ошибочно также, по мнению П. М. Барфорда, ассоциировать топонимику с определенной археологической культурой. В конечном итоге, автор обосновывает контрпродуктивность поисков одного региона, откуда происходят все славянские народы.

²⁷ Трубачёв О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования / О. Н. Трубачев. Москва: Наука, 1991. С. 85—87; 109—110.

²⁸ Там же. С. 5.

²⁹ Петрухин В. Я. Указ. соч. С. 33—34.

с индоариями в Северном Причерноморье³⁰. Между тем присутствие индоариев в данном регионе в античную эпоху также кажется некоторым специалистам необоснованным³¹. Но, активно популяризируемая автором через печать, эта теория Олега Николаевича пришлась по душе русским неоязычникам и националистам³².

Исследовательский материал зачастую служил О. Н. Трубачёву подспорьем для обоснования метанаучных панславянских и почвеннических идей, спрос на которые резко возрос в российском обществе 1990-х гг. Как пишет сам Олег Николаевич: «...вся моя жизнь связана с академической наукой, а в ней — с фундаментальной гуманитарной тематикой, и склонности к журналистике у меня не обнаруживалось десятилетиями. Но опыт, наработанный в языкознании, этимологии, создание этимологического словаря славянских языков, разыскания по этногенезу и прародине славян — все это апеллировало не к одной только академической аудитории, помогало формировать и укреплять этническое самосознание русских, славян» [24]. А в статье о подготовке РЭ он излагает идею о трех главных параметрах русской культуры и национального менталитета русских — космизме, софийности и соборности. По мысли О. Н. Трубачёва, космизм — это уникальная склонность к рецепции «неограниченного числа явлений мировой культуры», софийность — «обостренный интерес к “высоким”, вечным вопросам», соборность — приверженность коллективным ценностям и родству. Все это, как пишет Олег Николаевич, вещи, присущие русской ментальности и обнаруживаемые уже на самых ранних этапах славянского этногенеза [25].

О. Н. Трубачёв скончался в Гематологическом центре РАМН³³ в ходе резкого ухудшения эритремии³⁴, мучившей его уже долгие годы. В последние дни своей жизни в больнице лингвист готовился к очередному Международному съезду славистов, который должен был пройти в 2003 г. в Любляне. Не дожив до этого события, Олег Николаевич, тем не менее, успел подготовить доклад, который был впоследствии опубликован в качестве брошюры³⁵. С момента его смерти вышло немало работ, посвященных его фигуре, — публицистических и комплиментарных по своей природе³⁶ [26; 27]. Однако практически не было предпринято попыток осмыслить творческое наследие О. Н. Трубачёва комплексно, вписать его в научный контекст.

³⁰ Трубачёв О. Н. INDOARICA в Северном Причерноморье / О. Н. Трубачёв. Москва: Наука, 1999. 320 с.

³¹ Шнирельман В. А. Арийский миф в современном мире. в 2-х т. Т. 1. Москва: Новое литературное обозрение, 2015. С. 195—196.

³² Там же. С. 194.

³³ Российская академия медицинских наук

³⁴ Заболевание кроветворной системы, характеризующееся неадекватным уровнем гемоглобина.

³⁵ Трубачёв О. Н. Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974—2003). Доклад пленарного заседания XIII Международного съезда славистов в Любляне / Трубачёв О. Н. Москва: Б/и, 2003. 47 с.

³⁶ Жукова Л. В поисках единства, или Этимология приходит в школу // Учительская газета. URL: <https://ug.ru/v-poiskah-edinstva-ili-etimologiya-prihodit-v-shkolu/> (дата обращения: 18.12.2024); Лощиц Ю. М. Человек словаря // Юрий Лощиц. Сайт писателя. URL: <https://loshchits.ru/archives/1388> (дата обращения: 18.12.2024).

**Рис. 12. О. Н. Трубочёв, Г. А. Богатова, А. С. Львов
на VIII Международном съезде славистов, сентябрь 1978 г.**
**Fig. 12. O. N. Trubachev, G. A. Bogatova, A. S. Lvov
at the VIII International Congress of Slavists, September 1978.**

Источник: АРАН Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 143. Л. 1.
Source: ARAS F. 2216. Op. 1. Item 143. L. 1.

Можно привести лишь несколько статей, ставивших перед собой цель академически оценить вклад лингвиста в науку [28–30], но все они сосредоточены на узких сюжетах. Все еще ждут своего исследователя такие перспективные темы, как рецепция научных взглядов О. Н. Трубочёва в академической среде и в обществе, труды О. Н. Трубочёва в контексте развития сравнительно-исторического языкознания в СССР, тема лингвиста как общественного деятеля в лице О. Н. Трубочёва и многие другие.

Список использованных источников

1. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 199; 246.
2. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 442.
3. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 98.
4. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 9.
5. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 200.
6. АРАН Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 12.1. Л. 20.
7. Трубочёв О. Копируя Гитлера... // Комсомольская правда. № 274. 20.11.1952. С. 4.
8. АРАН Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 12.1.
9. Трубочёв О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1956. 14 с.
10. АРАН. Ф. 2212. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 1.
11. АРАН. Ф. 2212. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 2.
12. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 161.
13. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 94.
14. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 94. Л. 3.
15. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 453.
16. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 70.

17. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 49.
18. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 209.
19. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 209.
20. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 102.
21. Седов В. В. Этногенез ранних славян (доклад на заседании Президиума РАН) // Вестник Российской Академии Наук. 2003. Т. 73. № 7. с. 594–605.
22. Curta F. *The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700* / Florin Curta. Cambridge; New York: Cambridge Univ. Press, 2001. 463 p. DOI: <https://doi.org/10.2307/20058288>
23. Barford P. M. *Slavs Beyond Justinian's Frontiers* // SSBP. 2008. № 2 (4). P. 21–32.
24. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 119.
25. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 8–9.
26. Чернышева М. И. Олег Николаевич Трубачев и наше поколение. Из воспоминаний // Вопросы языкознания. 2003. № 1. С. 30–36.
27. Страхов А. Б. Человекъ (Памяти О. Н. Трубачева) // *Paleoslavica*. 2011. Vol. XIX. № 2. P. 1–2.
28. Щербин В. К. Вклад О. Н. Трубачева в развитие научной критики словарей // Вопросы языкознания. 2007. № 5. С. 3–21.
29. Щербин В. К. Словарный мир О. Н. Трубачева в зеркале библиометрии // Київська старовина: науковий історико-філологічний журнал. 2007. № 3. С. 117–125.
30. Чернышева М. И. Из истории «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (замечания о неопубликованном рукописном отзыве академика О. Н. Трубачева о научном докладе А. Н. Шаламовой) // *Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований*. 2021. № 17. С. 11–42. DOI: <https://doi.org/10.30842/alp230657371731142>

Информация об авторе

Балиоз Мария Викторовна, и. о. младшего научного сотрудника, Архив Российской академии наук (117218, г. Москва, ул. Новочеремуш-кинская, д. 34), mvbalioz@edu.hse.ru

References

1. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Item 199; 246.
2. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Item 442.
3. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Item 167. L. 98.
4. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Item 9.
5. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Item 200.
6. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Item 12.1. L. 20.
7. Trubachev ON. Copying Hitler... *Komsomolskaya Pravda*. No. 274. 20.11.1952. P. 4. (In Russ.)
8. АРАН. Ф. 2216. Оп. 1. Item 12.1.
9. Trubachev ON. The History of Slavic Kinship Terms and Some of the Oldest Terms of Social Structure: Author's Abstract of Dissertation... Candidate of Philological Sciences. Institute of Slavic Studies, Academy of Sciences of the USSR. Moscow, 1956. 14 p. (In Russ.)

10. ARAN. F. 2212. Op. 1. Item 54. L. 1.
11. ARAN. F. 2212. Op. 1. Item 54. L. 2.
12. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 161.
13. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 94.
14. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 94. L. 3.
15. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 453.
16. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 70.
17. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 49.
18. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 209.
19. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 209.
20. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 102.
21. Sedov VV. Ethnogenesis of the Early Slavs (Report at the Presidium of the Russian Academy of Sciences). *Herald of the Russian Academy of Sciences*. 2003;73(7):594-605. (In Russ.)
22. Curta F. The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. Florin Curta. Cambridge; New York: Cambridge Univ. Press, 2001. 463 p. DOI: <https://doi.org/10.2307/20058288>
23. Barford PM. Slavs Beyond Justinian's Frontiers. *SSBP*. 2008;2(4):21-32.
24. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 119.
25. ARAN. F. 2216. Op. 1. Item 102. L. 8-9.
26. Chernysheva MI. Oleg Nikolaevich Trubachev and Our Generation. From Memories. *Questions of Linguistics*. 2003;1:30-36. (In Russ.)
27. Strakhov AB. The Person (In Memory of O. N. Trubachev). *Paleoslavica*. 2011;19(2):1-2. (In Russ.)
28. Shcherbin VK. O. N. Trubachev's Contribution to the Development of Scientific Criticism of Dictionaries. *Questions of Linguistics*. 2007;5:3-21. (In Russ.)
29. Shcherbin VK. The Dictionary World of O.N. Trubachev in the Mirror of Bibliometry. *Kyivska Starovyna: Scientific Historical-Philological Journal*. 2007;3:117-125. (In Russ.)
30. Chernysheva MI. From the History of the "Dictionary of the Russian Language XI-XVII centuries" (Notes on the Unpublished Manuscript Review by Academician O. N. Trubachev of the Scientific Report by AN. Shalamova). *Acta Linguistica Petropolitana*. Proceedings of the Institute of Linguistic Studies. 2021;17:11-42. DOI: <https://doi.org/10.30842/alp230657371731142> (In Russ.)

Information about the author

Maria V. Balioz, Acting Junior Researcher, Archive of the Russian Academy of Sciences, (34 Novocheremushkinskaya St., Moscow 117218, Russia), mvbaliuz@edu.hse.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.